

PRAWOSŁAWIE I WŁADZA

W roku 1054 papież Leon IX wykluczył z Kościoła patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza. W ten sposób nastąpiło ostateczne rozdzielenie Kościoła Wschodniego (prawosławnego) i Zachodniego. Jednakże odmienności pomiędzy chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim istniały od początku. Chrześcijaństwo wschodnie wyrosło w odmiennych warunkach cywilizacyjnych, kulturowych i historycznych. Wykształciło więc własną specyfikę, w tym również własny stosunek do władzy państwowej. Wyraża się on w sakralizacji (uświęceniu) władzy w osobie jej najwyższego przedstawiciela, którego uważano za charyzmatycznego reprezentanta ludu i członka hierarchii kościelnej. Korzeni takiego odniesienia do władzy należy szukać w ukształtowanych na starożytnym Wschodzie, w Grecji i Imperium Rzymskim tendencjach deifikacji (ubóstwienia) władcy. Pewne elementy zaczerpnięto także z Zachodu, gdzie sakralizacja monarchy była zapożyczona z magicznych wyobrażeń dotyczących wodzów tamtejszych plemion. Jednak prawosławie wyrosło przede wszystkim na przekonaniach dotyczących władzy, ukształtowanych przez chrześcijaństwo po edykcie mediolańskim, rozbudowanych przez Bizancjum i przeniesionych na Ruś. Uświęcenie władzy było jednak inaczej rozumiane w Prawosławiu bizantyjskim a inaczej w rosyjskim. W czasach współczesnych, po upadku monarchii i w dobie rozdziału Kościoła i państwa, prawosławie zachowało swój ideał sakralizacji władzy, rozumiany już tylko religijnie, a nie politycznie.

1. Dziedzictwo przedchrześcijańskie

Z tradycji babilońskiej pochodziło przekonanie rozpowszechnione na starożytnym Wschodzie, że bogowie walczą ze sobą o swe ludy za pośrednictwem władców tych ludów. Świat zaś opanowują ci władcy, którzy są wyznawcami najsilniejszego ze współzawodniczących bogów. W miarę jak władca dokonuje coraz większych podbojów, tym bardziej zbliża się do doskonałości swego boga i sam staje się jakby bogiem. Podobnie w Persji władca był wykonawcą woli bóstwa (Ormuzda) i tym samym był bóstwu bliski, zasługami zaś mógł stać się podobny do niego. W starożytnym Egipcie wierzenia oparte były na emanatyzmie uznającym, że cokolwiek istnieje powstaje ze stopniowego wyłonienia się z Istoty Przedwiecznej. Im dalej od centrum Istoty Przedwiecznej dokonuje się emanacja, tym mniej doskonałości zawiera się w jej twórcach. Uważano, że wszyscy bogowie pochodzą z emanacji,

jak również królowie. Jednocześnie funkcjonowały w Egipcie poglądy postrzegające króla jako inkarnację bóstwa. Konsekwencją deifikacji było uznawanie za prawowitego władcę tylko tego, w kim dopatrywano się emanacji czy inkarnacji bóstwa. Taki władca, jako wcielenie bóstwa stawał się nieograniczonym panem kraju, jedynym prawodawcą. Bez deifikacji władza traciła legalność, a poddani mieli prawo skorzystać z każdej sposobności, by przejść z powrotem pod panowanie wcieleń swoich bogów.

Starożytni Grecy personifikowali wszystkie bóstwa. Każde miasto greckie oddawało cześć swemu założycielowi jako herosowi. Były to postaci mityczne, jak również historyczne. Około roku 400 przed Ch. ubóstwiono człowieka żyjącego - w miastach jońskich arystokraci ubóstwili Lysandra spartańskiego za to, że przywracał ich do majątków i władzy. Grecki filozof Arystoteles w „Polityce” za najlepsze państwo uznał takie, którym kieruje władca najnotliwszy i najrozumniejszy. Taką jednostkę stawiał on na równi z bogami. Przekonań tych nabył od Arystotelesa jego uczeń Aleksander Wielki. Przejawiał on skłonności deifikacyjne w stosunku do własnej osoby. Szczególnie chciał być deifikowany w Egipcie i Babilonii. Pozwalał oddawać sobie cześć boską, jednocześnie postępując despotycznie niczym bóg z Olimpu.

Podobne tendencje pojawiły się w Rzymie. Rzym chcąc utrzymać panowanie nad Wschodem musiał wykazać się odpowiednim do tego tytułem posiadania władzy. Stąd deifikacja osoby cesarza. Ponadto cesarze, począwszy od Augusta przyjęli tytuł *pontifex maximus*, nawiązując do starej tradycji, jeszcze królewskiej, według której władca był także arcykapłanem.

Plemiona barbarzyńskie, które zaczęły wkrótce najeżdżać Imperium Rzymskie również w sposób szczególny traktowały swoich władców. Wódz plemienia był dla nich postacią magiczną, od niego w mistyczny sposób zależała pomyślność plemienia, był jej źródłem, posiadał też moce cudotwórcze. Uważano, że dotknięcie się go uzdrawia z chorób i zapewnia płodność.

Deifikacja władcy była silnie zakorzeniona w świadomości przedchrześcijańskich społeczeństw. Chrześcijaństwo musiało więc zmierzyć się z tymi przekonaniem.

2. Prawosławie bizantyjskie

W Bizancjum schryścianizowano antyczne, a pochodzące jeszcze ze starożytnego Wschodu poglądy widzące we władcy boga. W schryścianizowanym wariacie poglądy te

rodziły paralelę: władca - bóg, w obrębie czego mogła zachodzić sakralizacja monarchy. Jej przejawem było przyjmowanie przez cesarza komunii przy ołtarzu według rytu właściwego kapłanom, jego udział w czynnościach świętych (jak pogański *pontifex maximus*) oraz pełnienie szeregu funkcji liturgicznych. Sakralizacja ta zasadniczo nie różniła się od sakralizacji duchownych, bazującej na podobnej paraleli: biskup jako żywa ikona Chrystusa. Tym sposobem w Bizancjum władca został wprowadzony do hierarchii kościelnej i dlatego mógł być traktowany jako osoba duchowna: uważano go za szczególnego charyzmatyka oraz za "biskupa spraw zewnętrznych" (już Konstantyn Wielki określał siebie tym mianem). Z drugiej strony cesarz był jakby przedstawicielem ludu Bożego, świeckich. Uznanie cesarza za "biskupa spraw zewnętrznych" polegało na tym, że w zakres władzy biskupów wchodziły sprawy wewnętrzne Kościoła, podczas gdy wszystkie sprawy zewnętrzne należały do cesarza. Wpływ cesarza na Kościół określała *de facto* potęga państwa, którą dysponował cesarz. Z tego powodu sytuacja "biskupa zewnętrznego" dawała możliwość wywierania poważnego wpływu na Kościół, aż do zwoływania i przewodniczenia na soborach powszechnych. Mogło to prowadzić też do nadmiernej ingerencji w sprawy personalno-administracyjne i kwestie dogmatyczne (spór o arianizm). Powierzenie basileusowi całości spraw zewnętrznych było konsekwencją teologicznych założeń wschodniego chrześcijaństwa. Bizantyjska teologia opiera się na Wcieleniu, które połączyło naturę boską z ludzką. Wiara chrześcijańska ma zatem prowadzić do przemiany i "przebóstwienia" całego człowieka. "Przebóstwienie" jest rzeczywiście możliwe, nawet teraz, a nie tylko w przyszłym Królestwie. Dokonuje się ono podczas chrztu, który przemienia nie tylko "duszę" ludzką, lecz całego człowieka i czyni go już w tym życiu obywatelem Królestwa Bożego. Główną więc cechą wschodniego chrześcijaństwa- w jego postawach etycznych i społecznych - jest uważanie człowieka za już zbawionego i uwielbionego w Chrystusie. Natomiast chrześcijaństwo zachodnie przyjmuje, że człowiek chociaż zbawiony i "usprawiedliwiony" w oczach Boga przez ofiarę krzyża, pozostaje grzesznikiem. Zasadniczą funkcją Kościoła w chrześcijaństwie zachodnim jest więc dostarczenie człowiekowi środków, które pozwoliłyby mu przezwyciężyć swą grzeszną kondycję i skierować go do dobrych uczynków. Przy takim założeniu Kościół jest rozumiany przede wszystkim jako instytucja ustanowiona w świecie, służąca światu, posługująca się środkami dostępnymi w świecie (prawo, autorytet, władza administracyjna). Kościół na Zachodzie rozwinął się więc jako potężna instytucja. Na Wschodzie, gdzie przyjęto "przebóstwienie" człowieka widziano w Kościele przede wszystkim organizm sakramentalny, mistyczny, mający pieczę nad "rzeczami boskimi" i wyposażony jedynie w ograniczone struktury instytucjonalne. Same te struktury (patriarchaty, metropolie i inne) były kształtowane przez cesarstwo (poza fundamentalną hierarchią - biskup, prezbiter, diakon) i nie przypisywano

im genezy boskiej. Tak więc "instytucjonalny" aspekt chrześcijaństwa ("sprawy ludzkie") poddano na Wschodzie cesarstwu, Kościół natomiast rozumiano sakramentalnie i eschatologicznie ("sprawy boskie"). Między obu tymi sferami - "sprawami ludzkimi" i "sprawami boskimi", pomiędzy cesarstwem a Kościołem powinna zachodzić harmonia (gr. symphonia), czyli wzajemna zgoda i współpraca w zakresie zachowania wiary i w budowie społeczeństwa opartego na chrześcijańskiej miłości. Mistyczny i "nadprzyrodzony" charakter chrześcijaństwa bizantyjskiego był w dużej mierze odpowiedzialny za główne cechy państwa i władzy. Osobistą władzę cesarza rozumiano jako formę charyzmatycznego posłannictwa: władca był wybierany przez Boga, nie przez ludzi, stąd brak w Bizancjum jakiegokolwiek prawnie zdefiniowanego procesu cesarskiego następstwa. Zarówno ścisły legitymizm, jak i demokratyczny wybór odczuwano jako ograniczenia wolności Boga w wyborze Jego nominata. Państwo było uniwersalnym odpowiednikiem Kościoła powszechnego, odbiciem niebieskiego Królestwa Bożego. Cesarz miał podwójne zobowiązania: jako strażnik wiary i jako świadek miłosierdzia Boga dla człowieka. Bizantyjska myśl chrześcijańska oczywiście uznawała realność zła (osobistego i społecznego), lecz przyjmowała, że zło można skutecznie kontrolować poddając całą zamieszkaną ziemię władzy jednego basileusa i religijnemu autorytetowi jednego ortodoksyjnego kapłaństwa. Stąd marzenie o uniwersalnym społeczeństwie chrześcijańskim administrowanym przez cesarza i kierowanym religijnie przez Kościół. Cesarstwo natomiast było uznawane za konieczną podporę uniwersalizmu chrześcijańskiego. "Jest niemożliwością dla chrześcijan mieć Kościół a nie mieć cesarstwa; albowiem Kościół i cesarstwo tworzą wielką jedność i społeczność; nie mogą one istnieć oddzielnie od siebie" (Antoni IV, patriarcha Konstantynopola, 1397 r.).

3. Prawosławie rosyjskie

Upadek Bizancjum nastąpił w 1453 r. Bizantyjski basileus zyskał jednak następcę w osobie cara ruskiego. W roku 1472 Iwan III zawarł małżeństwo z bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego, Zoe Paleolog. Przyjął także bizantyjski herb - dwugłowego orła. Jako powinowaty cesarza, zaczął się uważać za jego prawnego następcę i bezpośredniego kontynuatora jedyne go prawosławnego cesarstwa. Na gruncie rosyjskim sakralizacja władcy była jednak rozumiana inaczej niż w Bizancjum.

Paralelizm monarchy i Boga jako "śmiertelnego" i "nieśmiertelnego" króla przychodzi na Ruś wraz z utworem pisarza bizantyjskiego z VI wieku diakona Agapeta, szeroko rozpowszechnionym w piśmiennictwie staroruskim. Jest w nim mowa o tym, że car przez na-

ture śmiertelną podobny jest do wszystkich ludzi, a przez władzę podobny jest do Boga. Władza cara nie jest jednak autonomiczna, ale dana przez Boga i dlatego też winna podporządkować się danemu przez Boga prawu moralnemu. Takie rozumienie osoby cara opierano na cytacie z Ps 81, 6: "bogowie bowiem jesteście i synowie Najwyższego". W psalmie tym jest mowa o sędziach ziemskich, których władza nad losami ludzkimi upodobnia do Boga. Upodobnienie cara do Boga w utworze Agapeta było więc tylko funkcjonalne ze względu na władzę, prawo sądenia i decydowania. Nie zakładano tożsamości cara i Boga, lecz jedynie paralelizm. Władza cara i jego prawo sądenia nie były absolutne, ale delegowane przez Boga na twardych warunkach, których naruszenie prowadziło do utraty podobieństwa Bożego, odżegnania się Boga od cara, osądenia go i zrzucenia.

Poczynając od Wasyla II Ślepego (XV w.) ruscy władcy nazywani są "carami", a więc tak jak na Rusi nazywano bizantyjskich imperatorów. W ruskich warunkach ta nazwa miała jednak inne konotacje niż w Bizancjum. W Bizancjum nazywanie monarchy basileusem ("carem") miało związek z tradycją imperialną - bizantyjski basileus występował jako następcą rzymskich imperatorów. W Rosji nazwanie monarchy "carem" miało odniesienie przede wszystkim do tradycji religijnej, do tych tekstów, gdzie carem nazwany był sam Bóg. W Bizancjum nazwa "car" przyjmowana była jako określenie funkcji najwyższego władcy (tylko metaforycznie mogła być odnoszona do Boga). W Rosji, ta sama nazwa była przyjmowana jako imię własne, jako jedno z imion boskich (najczęściej "carem" nazywano Chrystusa). Nazwanie człowieka "carem" mogło nabrać w takich warunkach sensu mistycznego, było przeniesieniem na cara cech Cara Niebieskiego. Zająwszy miejsce bizantyjskiego basileusa, ruski car otrzymuje - w świadomości poddanych i w swojej własnej - szczególny charyzmat. Jego czyny są poza osądem, w stosunku do poddanych car występuje jako Bóg i tylko w stosunkach z Bogiem przejawia się jego ludzka natura. Okrucieństwa były znakiem charyzmatyczności cara. Jego portrety przypominały ikony świętych, cara nazywano "Słońcem Sprawiedliwości"- tak jak w tekstach liturgicznych określano Chrystusa. O ile w Bizancjum charyzmat przypisywano statusowi monarchy, jego funkcji, to w Rosji panowało przekonanie o osobistym charyzmacie. Przekonanie to trafiło do Rosji z Zachodu i było wynikiem chrystianizacji magicznych wyobrażeń wodza, od którego zależała pomyślność plemienia. To zrodziło z kolei, charakterystyczne bardziej dla Europy Zachodniej niż dla Wschodu, kanonizacje monarchów. Najstarsze ruskie kanonizacje kniaziów orientowane były więc na wzorce zachodnie, zwłaszcza zachodniosłowiańskie.

Nowy element do rosyjskiej idei władcy wniosła unia florencka i upadek Bizancjum. Uważano, że po zawarciu unii z katolikami Grecy odstąpili od ortodoksji i zostali ukarani

zniszczeniem imperium. Moskwa stała się Trzecim Rzymem, ponieważ Grecy nie byli w stanie utrzymać Konstantynopola jako Drugiego Rzymu. Ruski monarcha, wobec tego, został głową ostatniego cesarstwa prawosławnego, ocalony jak Noe z potopu. Carowi przypisywano rolę mesjanistyczną: strzegł on czystości wiary, przeciwstawiając się całemu pozostałemu światu. Czystość prawosławia związana była z granicami cesarstwa rosyjskiego. To określiło negatywny stosunek Rosji i prawosławia do zewnętrznych wpływów kulturowych.

Za cara Aleksego Michajłowicza nastąpiła rezygnacja z izolacji kulturalnej, aktualne stało się znowu bizantyjskie dziedzictwo. Aleksey chciał doprowadzić do odrodzenia Imperium Bizantyjskiego z centrum w Moskwie, jako światowej monarchii, obejmującej w jednym państwie wszystkich prawosławnych. Car, w koncepcji Aleksego, nie zajmuje miejsca bizantyjskiego imperatora, ale staje się nim ruskie tradycje uznano za prowincjonalne, pozytywnie zaczęto odnosić się do Greków. Reforma kulturalna Aleksego niosła ze sobą bizantyzację kultury ruskiej. Jeżeli początkowo autentyczność władzy carskiej wiązano z pobożnością i sprawiedliwością cara, a następnie z wybraniem cara przez Boga, czyli z jego naturą charyzmatyczną, to teraz na plan pierwszy wysuwa się zgodność z bizantyjskim szablonem kulturowym. Ważne z punktu widzenia nowych poglądów okazało się włączenie w wielowiekową tradycję imperium rzymsko-bizantyjskiego. W tym kontekście charyzmat carski nabiera ściśle określonych cech. Gdy wcześniej wyrażał się on w specjalnych prerogatywach otrzymanych z wysoka, to teraz przejawia się w określonym sposobie zachowania: charyzmatyczną wolność zastępuje kanon charyzmatyczny. W tym kontekście najbardziej istotny jest stosunek cara do Cerkwi - nowe prerogatywy cara w tej dziedzinie podkreślają jego status sakralny. Car podporządkował sobie Cerkiew i stał się jej głową. I tak, na przykład, w formularzach święceń kapłańskich używano formuły, że dokonują się one z woli cara. Dzieła Aleksego dokończył Piotr Wielki. Zlikwidował patriarchat i zorganizował Święty Synod, wzorując się na modelach protestanckich. Elementem protestanckim było też zwierzchnictwo monarchy w Kościele. Kościół został zniewolony i uznany za jedną z instytucji państwowych, jeden z państwowych departamentów - "departament wyznania prawosławnego". Przejmując więc wzorce bizantyjskie, odmiennie interpretowano harmonię kapłaństwa i władzy cesarskiej. Sakralizacja monarchy na gruncie rosyjskim posunęła się dalej niż w Bizancjum. W jaki sposób dokonał się ten proces? Bizantyzacja z czasów Aleksego spowodowała zwrócenie oczu wszystkich ku południowo-zachodniej Rusi, a więc tej części, która miała zawsze związek z Konstantynopolem. Wraz z greckimi tradycjami kulturalnymi przeszły stamtąd teksty panegiryczne, oparte na wzorcach barokowych polsko-łacińskich. Dla baroku charakterystyczna była nie tylko gra słów, ale i gra sensów. Cytowanie miało charakter ozdoby i stąd naśladowanie pierwotnego sensu tkwiącego w cytacie wcale nie stanowiło celu

cytowania, przeciwnie - umieszczenie cytatu w nowym kontekście, jego nowy wydźwięk, gra cudzym słowem, stanowiło jeden z najbardziej poszukiwanych środków retorycznych. Na Rusi nastąpiła aktualizacja metafory - barokowe obrazy zaczęto postrzegać nie jako umowne, ale jako rzeczywiste, dosłowne. Możliwe to było dlatego, że teksty barokowe czytało audytorium niebarokowe. W tekstach tych uwielbienie monarchy było realizowane za pomocą elementów religijnych (chrześcijańskich i pogańskich), wynoszono cesarza ponad ludzi, stawiano go obok Boga. Upodobnienie cara do Boga było więc rozumiane na Rusi w sensie bezpośrednim, a nie przenośnym, czyli nie sprowadzało się tylko do retoryki. Przyswojenie przez cara funkcji głowy Kościoła, sprzeczne z przeniesieniem na cara moskiewskiego funkcji bizantyjskiego basileusa, możliwe było też tylko w warunkach kultury barokowej, w której autorytatywne dla świadomości kulturowej teksty, mogą zostać przeorientowane w dowolnym kierunku, zwłaszcza poprzez dosłowne ich odczytanie.

Należy również zaznaczyć, że oprócz rzeczywistego kultu monarchy, oddawania mu czci religijnej, istniały grupy (np. staroobrzędowcy), które sakralizację monarchy uznały za bluźnierstwo, a samego cara za Antychrysta.

4. Prawosławie dzisiaj

Wydawać by się mogło, że miejsce cesarza w Kościele stanowi nienaruszalny element, który nie może podlegać żadnym zmianom. Jednakże wydarzenia pokazały błędność tego stanowiska: Kościół prawosławny dwukrotnie został pozbawiony prawosławnego cesarza, najpierw poprzez upadek Bizancjum, a później poprzez upadek cesarstwa rosyjskiego. Kościół prawosławny istnieje obecnie bez cesarza, a pełnia darów i charyzmatów kościelnych nie uległa przez to żadnym zmianom. Lud zaczął żyć swoim życiem także poza reprezentacją w osobie cesarza. Nie istnieje więc w prawosławiu dogmatyczna formuła określająca związek między prawosławiem i władzą cesarską, analogiczny do związku katolicyzmu z papieżem. Jest to związek, który powstał w historii i przez historię został zlikwidowany. Cesarz jako charyzmatyk i reprezentant świeckich zajmował miejsce w hierarchii kościelnej. Nie jest to jednak fakt istotny dla istnienia Kościoła, jak sukcesja apostołska, duchowieństwo i episkopat.

W prawosławiu ukształtowała się też idea sakralizacji władzy w osobie jej najwyższego przedstawiciela. Może ona być realizowana w ramach monarchii oraz innych ustrojów, także w ustroju demokratycznym, w pochodzącym z wyboru prezydencie. Jest to ideał świętego króla, zapowiedziany w Starym Testamencie, w psalmach i księgach prorockich, dany w obrazie łagodnego władcy, który wstępuje do królewskiego miasta. Idea ta ma związek z obietnicą

królowania świętych z Chrystusem podczas pierwszego zmartwychwstania, o czym mówi Apokalipsa. W narodzie rosyjskim idea ta zrodziła "białego cara", świętego władcę, który zrealizuje Królestwo Boże na ziemi. Jest to przemienienie władzy, która staje się już nie władzą miecza, ale władzą miłości. Idea uświęcenia władzy nie ma nic wspólnego z akceptacją określonego ustroju politycznego, zwłaszcza monarchii. Kościół prawosławny istniał i istnieje w różnych krajach i w różnych ustrojach politycznych. Nie ma żadnego wewnętrznego i nienaruszalnego związku między prawosławiem i jakimś ustrojem politycznym. Prawosławie ma religijny, a nie polityczny ideał uświęcenia władzy i wprowadzenia jej do Kościoła, ale nie jest to ideał dwóch mieczy lub też państwa kościelnego - ani papocezaryzm, ani cesaropapizm. Współcześnie nastąpiło rozdzielenie Kościoła i państwa, które zostało zaakceptowane przez Kościół prawosławny jako odpowiadające jego godności i powołaniu. Istnieją jeszcze państwa (np. Grecja), gdzie podział ten nie został w pełni dokonany, ale i w tych przypadkach położenie Kościoła prawosławnego jest inne niż w państwie konfesyjnym. Prawosławie akceptując prawne rozdzielenie od państwa jako swoje wyzwolenie, nie może zrezygnować z zadania wywierania wpływu na życie całego państwa. Kościół prawosławny wywiera wpływ od wewnątrz, poprzez swoich wiernych.

Stosunek prawosławia do władzy państwowej przeszedł ewolucję w ciągu dziejów. Wiele jego elementów uległo zmianie. Świeccy nie muszą być reprezentowani przez cesarza. Władca nie jest już głową Kościoła. Pozostał jednak wciąż niezmiennie ideał uświęcenia władzy w osobie jej najwyższego przedstawiciela. Obecnie ma on jednak tylko religijny, a nie polityczny charakter. Prawosławie jest w tym zakresie niewątpliwym spadkobiercą całej wielkiej wschodniej tradycji kształtowanej od tysiącleci.

* * *

Bibliografia:

- S. Bulgakov, *Prawosławie*, Warszawa-Białystok 1992
- P. Evdokimov, *Prawosławie*, Warszawa 1986
- L. Gładyszewski, *Konflikt między państwem a Kościołem*, w: *Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Kościoła*, Gniezno 1996
- J. Klinger, *O istocie prawosławia*, Warszawa 1983
- F. Koneczny, *Cywilizacja bizantyńska*, Londyn 1973
- T. Manteuffel, *Historia Powszechna. Średniowiecze*, Warszawa 1965
- J. Meyendorff, *Teologia bizantyjska. Historia i doktryna*, Warszawa 1984
- B. Uspenskiij, *Car i Bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji*, Warszawa 1992